

AF4EU

Espèces alimurgiques italiennes locales ran variedad de especies alimúrgicas

www.af4eu.eu

La grande variété d'espèces alimurgiques

L'alimurgie, du latin «alimentia urgentia», fait référence à l'opportunité nutritionnelle offerte par un certain nombre d'espèces de plantes sauvages. Environ 10% de la flore mondiale est connue comme comestible. Cela correspondrait à environ 50 000 espèces. Rien qu'en Italie, un haut lieu de biodiversité au coeur du bassin méditerranéen, plus de 800 espèces sont reconnues comestibles. Quels que soient les chiffres exacts, de nombreuses espèces alimurgiques sont connues et utilisées uniquement au niveau local, représentant ainsi un réservoir d'opportunités pour le développement des économies locales. En particulier, la récolte d'espèces sauvages offre des occasions dans les domaines éco-touristiques et gastronomiques. Les fermes polyvalentes, qui offrent l'hébergement et la restauration à leurs clients, pourraient générer un revenu important en valorisant les produits spontanés du territoire représente une manière gastronomique d'engager les invités dans la culture locale, apportant ainsi une valeur ajoutée aux espèces comestibles spontanées. Le plus souvent, outre le goût particulier de chaque espèce alimurgique et l'expérience sensorielle attrayante, les espèces sauvages sont riches en composés nutraceutiques en raison de leur rusticité et de leur adaptabilité aux environnements locaux. En plus de leur teneur en minéraux, qui a une valeur nutritionnelle importante, les espèces spontanées sont souvent riches en vitamines, polyphénols et autres molécules antioxydantes. Cela augmente leur réputation auprès des consommateurs, diffusant un sentiment de bien-être lié à leur utilisation alimentaire. Les espèces italiennes les plus courantes et les plus renommées qui apportent une valeur ajoutée significative à la restauration locale ne sont que quelques-unes. La chicorée sauvage (*Cichorium intybus*) est la plus chère en termes de consommation. Cependant, de nombreuses autres espèces sauvages sont actuellement récoltées et, dans certains cas, cultivées : *Borrago officinalis*, *Urtica dioica*, *Plantago major* et *P. lanceolata*, *Taraxacum officinalis*, *Portulaca oleracea*, pour n'en citer que quelques-unes.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.